

Pelargòs

Pelargòs

RIVISTA DI STUDI SUL MONDO CLASSICO
pubblicata per le cure della Fondazione Paestum

Direttore

Emanuele Greco

Comitato scientifico

Luca Cerchiali, Marina Cipriani, Filippo Coarelli, Bruno d'Agostino, Laura Ficuciello, Anastasia Gadolou, Verena Gassner, Raimon Graells i Fabregat, Donald C. Haggis, Nota Kourou, Mario Lombardo, Fausto Longo, Dirce Marzoli, Angela Pontrandolfo, Carlo Rescigno, Alain Schnapp, Antonia Serritella, Alexander Sokolicek, Kostas Soueref, Luigi Vecchio, Ottavia Voza

Comitato editoriale

Michele Scafuro (coordinatore)
Carmelo Di Nicuolo, Maria Luigia Rizzo

Segreteria di redazione

Anna Salzano, Calogero Ivan Tornese

Progetto grafico del logo

Massimo Cibelli

Pelargòs è la cicogna, nome che, a ragione del continuo vagare del pennuto, fu utilizzato per indicare i Pelargi, il mitico popolo antico, celebre per le sue migrazioni: ad Atene essi avrebbero costruito quelle mura, perciò dette pelargiche, che cingevano l'Acropoli e parte della città bassa, prima del circuito realizzato da Temistocle. Straordinaria è la raffigurazione della cicogna appollaiata su un muro nella stele di Telemachos di Acarne, il costruttore dell'*Asklepieion* di Atene, a riprova dell'identificazione di quel muro, da parte degli Ateniesi del V secolo, con il pelargico, come apprendiamo da Tucidide. A dir il vero, quel popolo si chiamava Pelasgi, ma con un piccolo artificio retorico, per il quale venne chiamato in causa il rotacismo, diventò i Pelargi, in modo da farlo derivare dal nome della cicogna. Il mito ci è stato consegnato in varie versioni che vanno dalla migrazione dei Pelasgi nell'Attica e da qui a Lemno, fino ad identificarsi con i popoli primitivi dell'Italia antica secondo un'altra celebre versione. Abbiamo scelto questo nome per una Rivista di Studi sul Mondo Classico, in virtù della forte identificazione del *pelargòs* con la migrazione, argomento che vogliamo considerare uno degli aspetti principali della nostra riflessione, ma non solo, perché per noi la migrazione sarà quella degli antichi ma anche una metafora degli studiosi che osservano il mondo greco in ogni angolo del Mediterraneo dalla Grecia propria alla Magna Grecia ed alla Sicilia fino all'incontro con le componenti locali ed a quello con le culture fenicio-puniche, dalla penisola iberica alla Sardegna al Nord Africa ed al Vicino Oriente antico, osservatori di inestimabile valore documentario. Ma non perderemo di vista il forte senso umanitario che ha oggi la migrazione, effetto di espulsioni, persecuzioni, mentre popoli del Mediterraneo si spostano solo perché vanno alla ricerca di un luogo dove vivere in pace.

Pelargòs means stork. This name is derived from the bird's long voyages and could also invoke the Pelargi, a mythical ancient people who were famous for their migrations. In Athens it was said that the Pelargi built a circuit of walls, called *pelargic*, to encircle the Acropolis and part of the lower city. These supposedly were the city's walls before the circuit built by Themistocles. In the 5th century, the walls which were thought to be the work of the Pelargi were identified with a sculpture of a stork perched on a wall. This sculpture was carved into the Stele of Telemachos of Acarne, the builder of the Athenian Asklepieion. That this carving identified these walls with the work of the mythical Pelargi is supported by Thucydides. The symbol of the stork was itself the product of a linguistic transformation and a false etymology. In truth, the people who were invoked as the builders of these walls had been called *Pelasgi*, which with a rhotacism became *Pelargi*. The name *Pelargi* was associated with the stork. This myth has reached us in various versions. One account describes the migration of the Pelasgians to Attica and from Attica to Lemnos, up until their presumptive identification with Italic peoples. We chose this name for a Journal of Studies of the Classical World because of the link between *Pelargòs* and one of our main areas of concern, migration. Here, migration will also serve as a paradigm which will encompass scholars of the Greek world in every Mediterranean shore from Greece, to Magna Graecia and Sicily as well as in all those places where we find interactions between Greeks and local populations, including the Phoenician-Punic cultures of the Iberian Peninsula, Sardinia, North Africa and the Ancient Near East. But we must not lose sight of the urgent humanitarian resonance which the word migration evokes today at a time when people are forced to move across the Mediterranean in search of places where they might live in peace.

Pelargòs

n. 4 | 2023

Roma 2023
Edizioni Quasar

La rivista adotta il sistema di *double blind peer review*

Per maggiori informazioni: www.fondazionepaestum.com/pelargos

Per le recensioni, si prega di inviare i volumi da recensire all'indirizzo:

Segreteria Pelargòs c/o Fondazione Paestum,
via Magna Grecia, c.p. 62 – 84047, Capaccio-Paestum (SA)

Per le proposte di contributi, si prega di inviare i manoscritti all'indirizzo e-mail:

segreteriaapelargos@gmail.com

ISSN 2723-9551

ISBN 978-88-5491-472-8

© Roma 2023 Autori e Edizioni Quasar

Edizioni Quasar di Severino Tognon srl
via Ajaccio 41-43 – I-00198 Roma
tel. (39)0685358444, fax (39)0685833591
per informazioni e ordini: www.edizioniquasar.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2023.

INDICE

Miscellanea

- 11 Complementary Evidence for a Renowned Ritual – Thoughts on the Relationship between Pyre A at Eleusis and the Homeric Hymn to Demeter
Konstantinos Kalogeropoulos
- 55 Prima dell' *Athenaion*. Le fasi arcaiche del santuario di Castro in Messapia
Francesco D'Andria
- 79 Un sigillo minoico-miceneo dall'acropoli di Castro (LE)
Luigi Coluccia
- 93 Mileto, Athena e la memoria. Considerazioni sulla città e la sua ricostruzione
Nicolò Masturzo
- 109 Partenone ed Eretteo
Janric van Rookhuijzen
- 125 Ancient Reality, Modern Perceptions. A *Status Quaestionis* on the Athenian *Demosion Sema* as a (non) National Military Cemetery
Giorgia Proietti
- 145 Parcours d'histoire urbaine: des espaces publics à Porta Marina (Paestum)
Agnès Rouveret
- 163 Da una sponda all'altra del canale di Sicilia. Alcune considerazioni a margine di *LAS* 288 (ISic020288) e *LAS* 307 (ISic020307)
Valentina Mignosa
- 181 Le recenti indagini archeologiche a Santa Maria D'Anglona e il rinvenimento di una pallina fittile con iscrizione tardo-arcaica in alfabeto acheo
Dimitris Roubis, Mario Lombardo

Il mondo greco: scoperte e studi

- 197 État des recherches à *Istros-Histria*, Roumanie (2014-2022)
Valentin-Victor Bottez

Rassegne e discussioni

- 217 *Nugae* sul Tuffatore di Paestum
Luca Cerchiai, Bruno d'Agostino, Emanuele Greco, Angela Pontrandolfo
- 223 Un mercenario iberico
Gianluca Tagliamonte

In memoriam

- 231 In ricordo di Carlo, Francesco, François e Fabrizio
Bruno d'Agostino, Fabrizio Mollo, Emanuele Greco, Alain Schnapp, Angela Pontrandolfo, Filippo Coarelli

ABBREVIAZIONI

Le abbreviazioni delle riviste seguono il sistema dell' *American Journal of Archaeology*.

Le fonti greche e latine sono abbreviate rispettivamente secondo i sistemi del *Liddell-Scott-Jones* e del *Lewis-Short*.

ad es.	= ad esempio	lungh.	= lunghezza
ca.	= circa	m	= metri
cd.	= cosiddetto/a	max.	= massimo
cdp	= in corso di preparazione	n./nn.	= nota/e
cds	= in corso di stampa	n°/nn°	= numero/i
cfr.	= confronta	p./pp.	= pagina/e
cm	= centimetri	riel.	= rielaborazione
diam.	= diametro	s./ss.	= seguente/i
dx	= destra	sin.	= sinistra
elab.	= elaborazione	s.l.m.	= sul livello del mare
fig./figg.	= figura/e	spess.	= spessore
f.n.	= figure nere	s.v./s.vv.	= sotto voce/i
f.r.	= figure rosse	suppl.	= supplemento
h	= altezza	tav./tavv.	= tavola/e
km	= chilometri	trad.	= traduzione
in part.	= in particolare	vd.	= vedi
l./ll.	= linea/ee	v.n.	= vernice nera
largh.	= larghezza		

Valentina Mignosa

DA UNA SPONDA ALL'ALTRA
DEL CANALE DI SICILIA.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
A MARGINE DI *IAS* 288
(ISIC020288) E *IAS* 307
(ISIC020307)*

Abstract. A recent study of the Archaic epigraphic evidence in the Segesta area, carried out as part of the ERC Project “*Crossreads*” (Grant Agreement no. 885040), has revealed the existence of a few documents that can be read as transcriptions in Greek characters of Libyan names. Based on this scarce but significant evidence, already highlighted by M. Lejeune and R. Rebuffat, my paper will analyse the issue of the relations between western Sicily and North Africa in the Archaic period. The role of Segesta in the wider Mediterranean context will be examined, highlighting a geographical dimension often forgotten for the Archaic period - that of North Africa - but which was certainly present in the cultural landscape of western Sicily, and showing how Segesta was a crucial point in a dense network of contacts and relations that has yet to be fully addressed for the Archaic period.

Una recente indagine in seno al Progetto ERC “*Crossreads*” condotta sul *corpus* di iscrizioni in lingua indigena proveniente da Segesta, indagato in modo magistrale da Luciano Agostiniani¹ in diversi contributi (fino alla più recente edizione *IAS* I. *Appendice*) ha portato all’attenzione di chi scrive alcuni frammenti, in particolare *IAS* n° 288 (ISic020288, fig. 1) e *IAS* n° 307 (ISic020307, fig. 2) dalla discussa attribuzione linguistica. Si tratta di frammenti che non sono ascrivibili all’ambito linguistico ‘elimo’², o indigeno occidentale³, e in cui è stata piuttosto letta un’ascendenza libica, con precisi riferimenti all’onomastica. Nelle prossime pagine si intende approfondire questa ipotesi, non tanto sul piano linguistico, che esula dalle competenze di chi scrive, quanto su quello storico ed epigrafico.

* Questo articolo è il frutto di una riflessione cominciata in occasione di un invito all’Oxford Epigraphy Workshop del marzo 2021 e poi sviluppatasi grazie al confronto con amici e colleghi, che qui mi fa piacere ringraziare: Alessandro Campus, Stefania De Vido, Emanuele Greco, Melanie Jonasch, Desi Marangon, Francesca Meli, Roberto Miccichè, Jonathan Prag, Claudio Vacanti. Sono profondamente debitrice al compianto Luciano Agostiniani, per la lezione imprescindibile che il suo lavoro rappresenta, e i confronti e gli ammonimenti nella fase iniziale di questo lavoro.

1 Cfr. *IAS* I; *IAS* I. *Appendice*; AGOSTINIANI 1973; 1984-1985; 1988-1989a-b; 1992a-b; 1999; 2006; 2012; 2015. Si vedano anche BIONDI 1992a-b; 1995; 1996; 1997a-b; 2000; MARCHESINI 2012.

2 Vd. da ultimo J.R.W PRAG - V. MIGNOSA - J. CHARTRAND - M. METCALFE - S. STOYANOVA, “ISic020288” (<http://sicily.classics.ox.ac.uk/inscription/ISic020288>), e “ISic020307” (<http://sicily.classics.ox.ac.uk/inscription/ISic020307>) in *I.Sicily*; preceduto da L. AGOSTINIANI in *IAS* I. *Appendice*, 90-91; LEJEUNE 1970, 163-165; REBUFFAT 2008.

3 Sulla problematica definizione storico-epigrafica dell’ambito linguistico indigeno in Sicilia vd. PRAG 2020; PRAG - MIGNOSA cds.

1. OSSERVAZIONI SU *LAS* 288 E *LAS* 307

I due frammenti in questione sono parte dei graffiti su frammenti di vasi provenienti dal deposito archeologico di Grotta Vanella a Segesta. Tra il materiale dello scarico, posto a Ovest di una grotta situata sul costone nord-orientale del Monte Barbaro, sono stati rinvenuti tra gli anni Cinquanta e i primi anni Ottanta, circa 440 frammenti e una *kylix* attica pressoché integra recanti iscrizioni graffite in un alfabeto indigeno di origine greca (ascrivibile per influenze all'area di Selinunte)⁴ e quasi tutte in lingua indigena occidentale. Le iscrizioni sono state datate sulla base del contesto archeologico e dei supporti al periodo compreso tra il tardo VI e il primo ventennio del V secolo a.C.⁵ Tra questo materiale fu rilevata da M. Lejeune nel 1970 l'esistenza di due frammenti linguisticamente alieni al contesto elimo. In particolare, lo studioso, allora a conoscenza solo di una parte del *corpus*, segnalò l'esistenza di due iscrizioni su ceramica da Segesta secondo lui 'imparentate' con l'onomastica libica ma trascritte in alfabeto indigeno. Si tratta di *LAS* I n° 288 (fig. 1), su cui si legge ANKΔEP, interpretato come trascrizione di un nome libico *NKDR non altrimenti attestato ma la cui radice è ricostruibile⁶ e *LAS* I n° 307 (fig. 2), la cui lettura può essere M χ AKN o M τ AKN⁷. In quest'ultimo caso, la terminazione -KN permette diversi confronti con nomi libici uscenti in -KN o, se si interpreta il secondo segno come /t/, con il nome libico MTKN, attestato a Hen-

Fig. 1 - Iscrizione graffita su frammento di parete, forse di *lekythos*. Grotta Vanella, Segesta, 520-480 ca. a.C. (*LAS* n° 288 = ISic020288, © V. Mignosa - ERC Project "Crossreads" Agreement no. 885040. Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata)

Fig. 2 - Iscrizione graffita su frammento di vaso non identificabile. Grotta Vanella, Segesta, 520-480 ca. a.C. (*LAS* n° 307 = ISic020307, © V. Mignosa - ERC Project "Crossreads" Agreement no. 885040. Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata)

4 Per una disamina dell'alfabeto indigeno di area occidentale si vedano: *LAS* I. *Appendice*, 47-60; MARCHESINI 2012, 100-111, le cui considerazioni sono in parte basate su un lavoro di seriazione tipologica e cronologica dei tipi alfabetici della stessa area condotto attraverso un *tool* ('*Seriate*') del Bonn Archaeological Software Package (BASP: <https://baspssoftware.org/>), su cui si veda MARCHESINI 2004.

5 Vd. tra le riletture più recenti del materiale DE CESARE - SERRA 2012.

6 Cfr. LEJEUNE 1970, 165 e nn. 213-215.

7 Nell'alfabeto indigeno di quest'area il fonema /t/ ricorre secondo cinque diversi tipi chiaramente riconoscibili (vd. MARCHESINI 2012, 101-102), uno dei quali presenta la barra superiore obliqua e secante l'asta verticale τ (vd. ad es. *LAS* I n° 285). Un sesto tipo, di individuazione più problematica, presenterebbe la barra superiore obliqua secante l'asta verticale a 2/3 (vd. *LAS* I n° 299) o a metà della sua altezza (*LAS* I n° 307), secondo una disposizione dei componenti della lettera associabile anche al grafema per /ch/ (X o +). L'incertezza nell'identificazione di questa sesta tipologia rende dunque variabile la lettura della prima parte dell'iscrizione *LAS* I n° 307 come M χ AKN o M τ AKN, per quanto resta certamente più probabile la prima. Cfr. anche LEJEUNE 1970, 154, 156.

chir el-Dekir, nella regione di Ghardimaou in Tunisia⁸. Il nome è seguito da un nesso EM[...] che corrisponderebbe a *εἰμί*, con emulazione della formula dell'iscrizione di possesso ("io sono di x") ricorrente nelle iscrizioni da Grotta Vanella e consistente nel nome al caso dativo seguito dal nesso -EMI⁹. In anni più recenti R. Rebuffat, accogliendo l'ipotesi di Lejeune, non solo ritenne plausibile che i nomi fossero effettivamente due casi di onomastica libica trascritta nell'alfabeto epicorio di Segesta ma, alla luce di diverse somiglianze tra i graffiti da Grotta Vanella e alcune iscrizioni di età classica in libico dall'Africa settentrionale, estese l'esame a tutto il *corpus* elimo da Segesta, notando affinità con l'epigrafia libica non solo nei due frammenti in questione ma anche in numerosi altri casi, tutti del resto di difficile interpretazione¹⁰. Le iscrizioni libiche messe a confronto dallo studioso con i documenti da Grotta Vanella provenivano dall'odierna area compresa tra il nord-est della Tunisia e la parte confinante dell'Algeria¹¹.

L'indagine linguistica dei singoli testi esula dalle competenze di chi scrive, né l'indagine di Rebuffat appare dirimente rispetto all'attribuzione libica dei frammenti da lui individuati¹². Inoltre, la natura frammentaria dell'attestazione tanto del dialetto di area elima che di quelli indigeni individuabili nell'area libica¹³ rendono particolarmente difficile un'analisi comparativa efficace. Si intende tuttavia presentare qui tre dati che sembrano di oggettivo interesse rispetto alle due iscrizioni *IAS* nn° 288 e 307, il cui legame con l'onomastica libica risulta in via ipotetica accettato¹⁴. Il primo: nel caso delle due iscrizioni con i presunti nomi libici, siamo in presenza di due graffiti la cui pertinenza all'elimo è dubbia¹⁵. Il secondo, che le due iscrizioni in questione sono evidentemente, come sottolineato da Lejeune e ancora dall'editore Agostiniani, della stessa mano. Il terzo, che in una delle due iscrizioni c'è un grafema (o un simbolo?), la clessidra, che, per quanto segno molto diffuso in tutte le epigrafie e riconducibile anche a grafemi di altri alfabeti¹⁶, è posto in questo caso isolato e a sormontare l'iscrizione (il presunto nome libico) secondo una disposizione sovrapponibile a quella della -S libica (figg. 3-4).

È quest'ultimo un grafema utilizzato nell'epigrafia libica (in diverse varianti che Rebuffat vedeva tutte rappresentate nei testi elimi)¹⁷, nell'alfabeto libico orientale (algerino-tunisino) per indicare probabilmente proprietà: nelle iscrizioni funerarie, per esempio, si trova associato al nesso BN(-S) cioè "tomba (o altro monumento) di ..."18; MT-S "sepoltura di ..."19; W-S, "figlio di..."20; oppure si trova isolato sopra l'iscrizione con la funzione di segnalare che l'iscrizione appartiene alla persona il cui nome è citato nel testo. Appare in questo modo - isolato e sopra il testo - anche in *IAS* n° 307 (ISic020307), in cui allora, se l'interpretazione è corretta, potremmo leggere il nome del dedicante pre-

8 Vd. *RIL* n° 73, interpretato da J.-B. Chabot, leggendo da destra a sinistra, ZiRi / MT MTKN / [K]Mi.

9 Si vedano, in particolare: *IAS* I nn° 250, 257, 273 (?), 274, 279 (?), 292, 298, 303-304, 306, 312-313, 315, 319, 352 (?), 363-365 (?), 367-370. L'uso del dativo nella formula di possesso, estraneo al greco (in cui si trova il genitivo), ricorre nella Sicilia arcaica sia nei documenti greci che in quelli indigeni. Ciò suggerirebbe la possibilità che si tratti di un aspetto peculiare della morfologia della/e lingua/e indigena/e della Sicilia (L. Agostiniani in AGOSTINIANI - ALBANESE PROCELLI 2018, 193). Sull'uso del dativo nelle iscrizioni in lingua indigena dalla Sicilia occidentale vd. *IAS* I. *Appendice*, 91-94; AGOSTINIANI *et alii* 2014, 65.

10 In particolare, Rebuffat ipotizza che si possano interpretare come libici anche: *IAS* I nn° 36-43, 62, 70-71, 74, 77-78, 80, 105-109, 114-115, 122, 136, 185, 240, 251, 277, 335, 339, 341. Vd. REBUFFAT 2008, 1896 per una tavola sintetica sulle letture proposte.

11 I testi sono raccolti per la maggior parte nel non più recente volume *RIL*. Il volume raccoglie 1.124 iscrizioni, di cui 1.073 provengono dal nord-est della Tunisia e dalla parte vicina dell'Algeria. Un aggiornamento della raccolta di iscrizioni è in REBUFFAT 2013.

12 Vd. n. 10.

13 L'individuazione di questa scrittura da parte di F. de Saulcy nel 1843 è stata resa possibile dal confronto con gli equivalenti punici dei nomi di persona nelle iscrizioni bilingui, in particolare a partire dall'iscrizione bilingue punico-libica di Dougga, ora conservata al British Museum. Anche la scoperta di testi bilingui libico-latini ha permesso di decifrare parzialmente la lingua.

14 Vd. n. 2.

15 Vd. n. 2.

16 Vd. *infra*.

17 Cf. REBUFFAT 2008, 1877-1885 e 1896.

18 Vd. *RIL* nn° 493-498. Vd. anche *RIL*, XVI.

19 Vd. *RIL* nn° 92, 554. Vd. anche *RIL*, XVI.

20 Vd. *RIL* n° 560. Vd. anche *RIL*, XVI.

Fig. 3 - Esempio di -S libica dalla stele funeraria dalla necropoli di Fedj Refda, regione di Souk Ahras, Algeria (da RIL n° 554)

Fig. 4 - Esempio di -S libica dalla stele funeraria dalla necropoli di Kef Messalène, Algeria (da RIL 92)

ceduto, come avviene nelle iscrizioni libiche mostrate, da una indicazione di proprietà secondo lo schema (noto ai Fenici²¹ prima ancora che ai Greci), “(dedica) di x”.

Resta inoltre particolarmente singolare, in un *corpus* vasto ma circoscritto come quello elimo, il ricorrere di due iscrizioni entrambe in una lingua diversa dall’elimo e scritte dalla stessa mano. Lejeune aveva ragionevolmente ipotizzato che i due libici avessero dedicato nello stesso momento i graffiti nel tempio, avendo avuto probabilmente uno stesso scriba a incidere i loro nomi, forse migliorandone la resa dal primo, ANKΔEP, privo del nesso per εἰμί, al secondo, ΜΧΑΚΝ/ΜΤΑΚΝ-EM, che invece adatta parzialmente la formula di possesso a quella in uso nel contesto segestano (sebbene priva del dativo)²².

Se questa ricostruzione fosse corretta sarebbe infine notevole un ultimo dato sottolineato da Lejeune:

“[...] des transcriptions étrangères (comme celles de Ségeste) convoieraient une information intéressante sur les vocalisations dans ces anthroponymes dont l’écriture libyque ne restitue que le squelette consonantique. Le scribe élymne a demandé son nom à son client libyen et noté (mais dans une écriture grecque pourvue de signes vocaliques) ce qu’il entendait²³.”

2. IL SEGNO A FORMA DI CLESSIDRA

2.1 Grafema o contrassegno?

Il segno a forma di clessidra, chiuso o talvolta aperto nell’estremità superiore²⁴, ricorre spesso nei graffiti da Segesta²⁵. Questo segno sembra comparire in modo isolato, a eccezione dell’occorrenza in LAS I n° 307, nonostante lo stato frammentario delle iscrizioni non permetta sempre di esserne certi. Il valore del segno nelle diverse occorrenze resta problematico e l’ipotesi avanzata e forse più verosimile è che si tratti di un qualche tipo di contrassegno²⁶

21 Vd. sull’argomento WACHTER 1989.

22 E notando anche che i due dedicanti “*se sont procurés [...] deux vases identiques*”. LEJEUNE 1970, 168, n. 204.

23 LEJEUNE 1970, 164, n. 211.

24 Agostiniani, tuttavia, interpreta questo secondo caso come un contrassegno diverso, indicandolo come “segno a struttura angolare”: LAS I, 14-15.

25 Vd. LAS I nn° 36-41, 324-325, 338 (?); mentre i nn° 43-45 presentano un segno a clessidra con una barra centrale che si estende verso destra (n° 43) o verso il basso (nn° 44-45), definito come “segno della bippene” (LAS I, 16-17) e inquadrato da Agostiniani come tipologia a sé stante.

26 LAS I, 15.

Fig. 5 - Frammento ceramico con decorazione (?) dipinta a forma di 'ascia bipenne'. Grotta Vanella, Segesta, 520-480 ca. a.C. (© V. Mignosa - ERC Project "Crossroads" Agreement no. 885040. Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata)

o di decorazione. Quest'ultimo uso potrebbe essere testimoniato anche da un frammento dallo stesso deposito di Grotta Vanella in cui compare dipinto²⁷; allo stesso modo, ricorre dipinto su un altro frammento di ceramica dal deposito anche il tipo (o la variante?) dell' 'ascia bipenne' (fig. 5). Non è tuttavia raro, nei documenti da Grotta Vanella, il comparire di grafemi dell'alfabeto epicorio in modo isolato²⁸. Resterebbe certamente da capire, se si trattasse di un grafema, la sua valenza all'interno dell'alfabeto epicorio. Il problema è forse destinato a restare aperto, in assenza di nuovi elementi.

2.2 Origine e trasmissione del segno a forma di clessidra in ambiente elimo

In termini di derivazione del segno, le questioni da affrontare, a nostro parere, sono diverse.

Si può indagare la sua trasmissione in termini di 'vicinanza linguistica', ovvero ipotizzare che il segno della clessidra in ambiente elimo²⁹ origini da un grafema o un contrassegno adottato in altre lingue/ambienti italici. Esso ricorre, ad esempio, in falisco-capenate, in cui è un segno alfabetico con il valore di /i/³⁰; in sabino-piceno, ancora come grafema e con valore di /i/³¹; in ambiente messapico, dove tuttavia il segno ricorre in un solo documento (composto da tre iscrizioni e un alfabetario) a esprimere forse /ps/³².

Come contrassegno lo ritroviamo invece in ambito villanoviano ed etrusco³³, in cui appare tra le "marche e sigle in vasi fittili" dalla necropoli di Villanuova; ricorre inoltre, stando alla menzione di Agostiniani³⁴, nella ceramica apula.

Si può, ancora, indagare la sua origine in termini di 'vicinanza alfabetica', ovvero ipotizzare che questo grafema/contrassegno derivi da usi tipici degli alfabeti sicelioti, essendo l'alfabeto indigeno adottato a Segesta una derivazione di quello sicelioti di area selinuntina, con diverse variazioni. In questo senso, l'esempio più vicino geograficamente nell'isola, a quanto ci risulta, è un'iscrizione da Gela, aliena tuttavia rispetto al contesto di ritrovamento e probabilmente ascrivibile a Sicione (*SEG XXIX 908*)³⁵.

27 TUSA 1968, tav. XV, n° 11.

28 Vd. ad es. *LAS I* nn° 95-114.

29 Così come le altre tipologie di segni che si ritrovano nelle iscrizioni indigene della Sicilia occidentale. Vd. *LAS I*, 14-17.

30 Cfr. COLONNA 1983, 58, n° 7.

31 Cfr. PROSDOCIMI - MARINETTI 1993, 222, 224 e 229; MORANDI 2017, nn° 105-107.

32 La 'Colonna di Patù', Lecce, seconda metà del VI sec. a.C. ca., su cui si veda, da ultimo, BOFFA 2021. Il grafema non è incluso nell'alfabeto canonico del messapico (cfr. ad es. MORANDI 2017, 292) forse a ragione del ricorrere in un solo documento e con un valore fonetico ancora discusso.

33 Cfr. *CIII* suppl., 10, n° 26; *CIII* suppl., 79, n° 57.

34 *LAS I*, 15, in cui è menzionato un esempio dal *CVA Zürich* 1, tav. 53, n° 7, non visibile, tuttavia, dalla tavola.

35 Negli alfabeti arcaici greci, la forma a clessidra ricorre regolarmente per rappresentare il fonema /e/ nell'alfabeto sicionio. Il segno sarebbe stato adoperato, secondo L.H. Jeffery, "as a deliberate alteration of the Corinthian epsilon, to avoid confusion with beta" (*LSAG*, 138). L'alfabeto sicionio, infatti, derivato da quello corinzio, non adottò il *beta* a forma di meandro in uso a Corinto. Ricorre

Come contrassegno si ritrova in Sicilia al di fuori dell'ambito elimo in un caso³⁶. Ricorre ancora, non molto lontano da Segesta, tra i graffiti su parete rinvenuti presso Grotta Regina (Palermo), una cavità naturale posta alle pendici nord-orientali di Monte Gallo, sede di un culto femminile legato alla navigazione³⁷. Sulla parete della grotta sono solo parzialmente visibili disegni e iscrizioni in caratteri punici e neopunici oltre che brevi testi di lettura e datazione incerta³⁸, interpretati dal loro primo editore, Mons. Benedetto Rocco, come libici³⁹.

Infine, la questione dell'origine del segno può essere indagata in termini di 'vicinanza geografico-storica', ovvero si può ipotizzare che l'adozione di questo simbolo origini da contatti e scambi di varia natura (commerciale, militare, politica) con altri popoli o con i manufatti di altri popoli. In questi termini, numerose sono le occorrenze del segno come marchio o simbolo o perfino decorazione in tutto il Mediterraneo, com'è stato in parte già rilevato⁴⁰. Ricorre, ad esempio, in ambito minoico-miceneo⁴¹ e nella ceramica attica⁴². A questi confronti già noti sull'uso della clessidra come simbolo o contrassegno si deve aggiungere il caso libico, del resto molto più vicino geograficamente degli altri appena menzionati.

Questa breve e solo parziale panoramica sull'uso del segno a clessidra come segno alfabetico e come contrassegno non risulta essere dirimente rispetto all'indagine sul contesto elimo. Al di là della funzione che questo segno rivestì nell'ambiente indigeno occidentale, in cui probabilmente fungeva da contrassegno (ma, se così fosse, contrassegno per cosa?⁴³) o da mera decorazione, l'uso che si ritrova sul frammento *LAS* n° 307 in concomitanza con il nome presunto libico è quantomeno sospetto. Il segno a clessidra in questo caso potrebbe fungere, in modo inedito rispetto al contesto elimo, da indicazione di proprietà, secondo un uso noto ai committenti libici dell'iscrizione? La questione, anche in questo caso, è destinata a restare aperta. Tuttavia, l'affacciarsi, anche solo in via ipotetica, di questa componente libica, invita ad aprire la strada a un'indagine solo raramente affrontata: quella dei rapporti tra la Sicilia e la regione dell'Africa settentrionale in età arcaica.

3. LA SICILIA OCCIDENTALE E LA *LIBYE* IN ETÀ ARCAICA

Che Segesta e Selinunte e, in generale, gli insediamenti e i popoli della cuspide occidentale della Sicilia siano stati geograficamente e storicamente legati alla costa settentrionale dell'Africa è dato evidente, sia alla luce della obiettiva prossimità fisica, che degli eventi storici noti sulle vicende che videro soprattutto Fenici, Punici, Elimi e

in composizione con *sigma*, anche per il fonema /x/ e da solo per /ch/ nell'alfabeto rodio ad Abou Simbel (*LSAG* 356.04b, ca. 591 a.C.); funge infine da interpunzione nell'alfabeto cretese di Drero (*LSAG* 315.01a, seconda metà del VII sec. a.C.) e Gortina (*LSAG* 315.07, V sec. a.C.). Sporadicamente il segno è invece attestato a Sparta, dove ricorre in un solo documento (*IG* V.1, 848 [F. Hiller], VI sec. a.C., di dubbia autenticità secondo Jeffery in *LSAG*, 184) forse con il valore di /ks/ (*IG* V.1, 848 [F. Hiller]) o di /ps/ (GUARDUCCI 1967, 278-279, che segnala l'attestazione dello stesso grafema in Elide).

36 Cfr. DI VITA 1951, 355, fig. 23.

37 SPATAFORA 2010, 148-149.

38 DE SIMONE 1998.

39 ROCCO 1974.

40 *LAS* I, 15.

41 Cfr. CHAPOUTHIER 1930, 93; PUGLIESE CARRATELLI 1957-1958, 380, n° 47, in questo caso graffito prima della cottura.

42 Cfr. STEPHANI 1869, n° 266 (che parla di uno "Zeichen", un marchio, nel caso del segno in questione, posto su un vaso a vernice nera: <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10257671?page=134,135>); *Musée Bonaparte*, tav. V, n° 304 (<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k133179v/f220.itemv>); *CVA Torino* 2, sez. III-i, tav. 5, nn° 1-2 (<https://www.carc.ox.ac.uk/cva/>), in cui il segno si trova sotto il piede di un cratere a colonnette, e tuttavia la sua disposizione in una successione di tre segni ∞ B I potrebbe far pensare piuttosto a un segno alfabetico o a un numerale.

43 La discussione sull'uso e sul ricorrere dei cd. 'marchi di fabbrica' sulla ceramica arcaica e classica è troppo ampia perché sia affrontata qui. Si segnalano tuttavia le recenti indagini di THOMAS 2021 e JOHNSTON 2017 sui graffiti da Methone (su questi ultimi vd. KOTSONAS *et alii* 2012 e <https://ancdialects.greek-language.gr/studies/methoni-pierias-i>).

Greci contendersi contigue o sovrapposte sfere d'azione politica e territoriale, per terra e per mare. Si tratta - anche questo è dato noto e condiviso - di una rete di contatti incastonata nel più ampio e ricco sistema mediterraneo che, sin dal XIII secolo a.C., se non prima, caratterizza quelle acque e quelle terre, in un'azione “*convergente et complémentaire plus que concurrentielle*”, per dirla con M. Gras⁴⁴.

La percezione della vicinanza geografica tra l'Africa settentrionale - la *Libye* delle fonti greche⁴⁵ - e la Sicilia occidentale si ritrova considerata nel racconto tucidideo quando, riportando le vicende di Gilippo e degli opliti che dal Peloponneso giunsero in Sicilia, lo storico narra che questo contingente “[...] αὐτόθεν παραπλεύσαντες ἐς Νέαν πόλιν Καρχηδονιακὸν ἐμπόριον, ὅθεν περ Σικελία ἐλάχιστον δυοῖν ἡμερῶν καὶ νυκτὸς πλοῦν ἀπέχει, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ περαιωθέντες ἀφίκοντο ἐς Σελινοῦντα”⁴⁶.

Una continua e fruttuosa relazione tra Selinunte e Cartagine è, ad esempio, testimoniata dalla presenza di bucchero etrusco, che parla a favore della partecipazione della *polis* al circuito commerciale tra Etruria e Cartagine di cui Panormos e Mozia, com'è stato scritto, fungevano da cerniera⁴⁷; e sono note le relazioni, spesso (ma non sempre) conflittuali intrattenute tra le *élites* politiche di Selinunte e Cartagine⁴⁸.

Meno noti sono invece i contatti tra Selinunte, la Sicilia occidentale e le componenti indigene della costa africana, l'ampia area compresa tra l'Oceano Atlantico e il confine nilotico della Cirenaica. Libici ed Etiopi, ovvero, come apprendiamo da Erodoto⁴⁹: Γαμφάσαντες (Hdt. IV.174); Γινδᾶνες, sottotribù dei Λωτοφάγοι (Hdt. IV.176-177); i Μάκαι (Hdt. IV.175-176; V.42), localizzati sulla costa e a sud-ovest della grande Sirte; i Μάχλυες (Hdt. IV.178), nella Tripolitania occidentale; i Νασαμώνες a sud est della grande Sirte (Hdt. IV.172); Ψύλλοι, sottotribù dei Νασαμώνες o dei Μάκαι (Hdt. IV.173); Γαράμαντες e Τρωγλοδύτης, sottotribù degli Etiopi (Hdt. IV.183).

Gli unici indizi che abbiamo della presenza di queste popolazioni in Sicilia si trovano in fonti di autori greci, in particolare in Erodoto e in Diodoro, e si tratta sempre di riferimenti a mercenari. Tali sono i Λίβυες, così genericamente definiti da Erodoto, che entrano in veste di uomini d'armi al soldo dei Cartaginesi e di Amilcare intorno al 481 a.C. contro Gelone e i Greci nel celebre scontro a Himera: “λέγεται δὲ καὶ τάδε ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Σικελίῃ οἰκημένων, ὡς ὅμως καὶ μέλλων ἄρχεσθαι ὑπὸ Λακεδαιμονίων ὁ Γέλων ἐβοήθησε ἂν τοῖσι Ἑλλησι, εἰ μὴ ὑπὸ Θήρωνος τοῦ Αἰνησιδῆμου Ἀκραγαντίνων μουνάρχου ἐξελασθεὶς ἐξ Ἰμέρης Τήριλλος ὁ Κρινίππου τύραννος ἐὼν Ἰμέρης ἐπήγε ὑπ’ αὐτὸν τὸν χρόνον τοῦτον Φοινίκων καὶ Λιβύων καὶ Ἰβήρων καὶ Λιγύων καὶ Ἐλισύκων καὶ Σαρδονίων καὶ Κυρνίων τριήκοντα μυριάδας καὶ στρατηγὸν αὐτῶν Ἀμίλκαν τὸν Ἄννωνος, Καρχηδονίων ἐόντα βασιλέα, κατὰ ξεινίην τε τὴν ἑωυτοῦ ὁ Τήριλλος ἀναγνώσας καὶ μάλιστα διὰ τὴν Ἀναξίλειω τοῦ Κρητίνεω προθυμίην, ὃς Ἰηγίου ἐὼν τύραννος τὰ ἑωυτοῦ τέκνα δούς ὀμήρους Ἀμίλκα ἐπήγε ἐπὶ τὴν Σικελίην τιμωρέων τῷ πενθερῷ: Τηρίλλου γὰρ εἶχε θυγατέρα Ἀναξίλειω, τῇ οὖνομα ἦν Κυδίππη. Οὕτω δὲ οὐκ οἶόν τε γενόμενον βοθηεῖν τὸν Γέλωνα τοῖσι Ἑλλησι ἀποπέμπειν ἐς Δελφούς τὰ χρήματα”⁵⁰.

44 GRAS 1994, 130. Si veda anche l'ipotesi di L. Braccisi, suggestiva per quanto non dimostrabile, di un ponte euboico tra la Tunisia e la Sicilia precedente il processo apocristico in Sicilia (BRACCISI 1993-1994) e le considerazioni di C. Langher sulla presenza di Calcidesi e Nassi tra le sponde della Sicilia e dell'Africa settentrionale tra fine dell'VIII e gli inizi del VII sec. a.C. (CONSOLO LANGHER 1993-1994). L'esistenza di un 'ponte' tra Tunisia e Sicilia è del resto documentato già da età preistorica (FANTAR 1993-1994).

45 Sul concetto di *Libye* nelle fonti vd. *infra*.

46 TH. VII.50.2: “[...] avevano navigato di lì verso Neapolis, emporio cartaginese, da cui la Sicilia dista pochissimo, due giorni e una notte di navigazione; di lì, attraversando il mare erano giunti a Selinunte” (trad. Autrice).

47 Cfr. GUZZO 2020, 500-501.

48 Cfr. D.S. XI.21.4-5; XIII.55.1.

49 Per la descrizione della *Libye* in Erodoto vd. in part. NEUMANN 1892; LLOYD 1990, 236-242; DE VIDO 2005; GÓMEZ ESPELOSÍN 2008.

50 HDT. VII.165: “Anche questo raccontano gli abitanti della Sicilia, che Gelone, pur dovendo essere comandato dai Lacedemoni, avrebbe aiutato i Greci, se Terillo figlio di Crisippo, che era tiranno di Imera, cacciato da Imera da Terone figlio di Enesidemo, tiranno degli Agrigentini, non avesse guidato in questo stesso periodo trecentomila uomini tra Fenici, Libici, Iberi, Liguri, Elisici, Sardi e Corsi con il loro comandante Amilcare figlio di Annone, che era re dei Cartaginesi; costui era stato persuaso sia da Terillo per i reciproci vincoli di ospitalità, sia soprattutto dall'impegno zelante di Anassilao figlio di Cratina, tiranno di Reggio, il quale, avendo dato i suoi figli in

Similmente, prima dell'arrivo di Annibale a Selinunte, probabilmente nel corso della primavera del 410 a.C., 5.000 Libici (e 800 Campani) furono inviati dai Cartaginesi ai Segestani (D.S. XIII.44.1: “Καρχηδόνιοι μὲν τοῖς Αἰγεσταιοῖς ἀπέστειλαν Λιβυὰς τε πεντακισχιλίους καὶ τῶν Καμπανῶν ὀκτακοσίους”). Ed è degno di nota quanto Diodoro riporta poco dopo, ovvero che queste truppe, assoldate poi dai Calcidesi (di Sicilia) come sostegno alla potenza ateniese nell'altro celebre scontro, quello tra Siracusa e Atene nel 415-413 a.C., “μετὰ τὴν ἤτταν καταπεπλευκότες οὐκ εἶχον τοὺς μισθοδοτήσοντας” (“dopo la sconfitta erano salpati verso le loro sedi, non avendo trovato nessuno che gli assicurasse uno stipendio”) e così i Cartaginesi “πᾶσιν ἵππους ἀγοράσαντες⁵¹ καὶ μισθοὺς ἀξιολόγους δόντες” (“comprarono cavalli per tutti e diedero loro una paga notevole”) e li mandarono in servizio a Segesta, che nel frattempo si trovava in una contesa con Selinunte (D.S. XIII.44.3-4). Quest'ultima aveva mandato poco prima un'ambasceria a Cartagine richiedendo aiuti militari e “τὴν πόλιν αὐτοῖς ἐγχειρίζοντες” (“rimettendo la loro *polis* nelle mani [dei Cartaginesi]”: D.S. XIII.43.3). Nel pieno di questa battaglia i Segestani, ricevendo gli aiuti dai Cartaginesi e, in particolare, dai mercenari libici e campani pagati dai Cartaginesi perché li aiutassero, riuscirono a prevalere, mettendo in fuga i Selinuntini, uccidendone - stando a Diodoro - un migliaio e assicurandosi un ampio bottino. Erano i prodromi del *καρχηδονικὸς πόλεμος*, la guerra cartaginese che si protrasse fino al 406-405 a.C. Quella stessa estate, verosimilmente nel 410 a.C., e poi ancora durante l'inverno successivo, Annibale, subodorando l'entità del conflitto, avrebbe arruolato molti mercenari, tra Iberi e cittadini (sicelioti?), setacciando poi la Libia città per città (Diodoro parla, senza distinzione, di *poleis*) in cerca degli uomini più robusti per la battaglia: “ὁ δὲ Ἀννίβας τό τε θέρος ἐκεῖνο καὶ τὸν συνάπτοντα χειμῶνα πολλοὺς μὲν ἐξ Ἰβηρίας ἐξενολόγησεν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν πολιτῶν κατέγραφεν: ἐπήει δὲ καὶ τὴν Λιβύην ἐπιλεγόμενος ἐξ ἀπάσης πόλεως τοὺς κρατίστους, καὶ ναῦς παρεσκευάζετο, διανοούμενος τῆς ἐαρινῆς ὥρας ἐνισταμένης διαβιβάζειν τὰς δυνάμεις”⁵².

Di questi mercenari, come di altri, impiegati in Sicilia da diversi *μισθοδοταί*, si perdono le tracce all'indomani del loro servizio nella guerra. E tuttavia, queste genti non scomparvero e, se tornarono in Libia, lo fecero dopo aver trascorso mesi o anni in Sicilia.

4. LIBYE E LIBYES NELLE FONTI ANTICHE SULLA SICILIA

La *Libye* nelle fonti antiche, greche in particolare, non è racchiusa da confini sempre uguali. Se talvolta comprende all'incirca un territorio corrispondente a tutto il Nord Africa, compreso tra l'Oceano Atlantico e il confine nilotico della Cirenaica, e dunque esclusa l'area nell'odierno Egitto, talaltra essa corrisponde all'intero continente africano e dunque a una regione dell'ecumene così come è inteso dai Greci, o ancora a una regione più esigua posta a ovest del Nilo nell'area costiera compresa tra le due Sirti e dunque l'area interessata dalla fondazione di Cirene nella seconda metà del VII secolo (convenzionalmente nel 631 a.C.)⁵³ e dalla presenza greca⁵⁴. In età storica, come

ostaggio ad Amilcare, lo spinse contro la Sicilia per vendicare suo suocero. Anassilao, infatti, aveva in moglie una figlia di Terillo, di nome Cidippe. Così, non essendo stato possibile recare aiuto ai Greci, Gelone aveva mandato a Delfi le ricchezze.” (trad. G. Nenci).

51 Appare degno di menzione, in quanto indizio di scambi raramente noti dalle fonti ma senza dubbio ricorrenti, il riferimento ai Cartaginesi che avrebbero acquistato dei cavalli (in Sicilia o più probabilmente in Libia?) per questa massa di mercenari che tornavano sconfitti da Siracusa verso occidente, per andare in soccorso di Segesta. Del resto, sull'abbondanza di cavalli in Libia e sulla loro profonda conoscenza dell'arte dell'equitazione, è Erodoto per primo a darci numerose informazioni: HDI. IV.155.3, 157.2, 170, 183.4, 189.3. Cfr. DE VIDO 2005, 2, n. 14.

52 D.S. XIII.44.6: “Annibale per tutta l'estate e l'inverno seguente assoldò numerose milizie mercenarie dall'Iberia e arruolò un numero non indifferente di suoi concittadini: inoltre percorse in lungo e largo la Libia per scegliere da ogni città gli uomini migliori e allestì una flotta con l'intento di attraversare il mare agli inizi della stagione primaverile. Era questa la situazione in Sicilia.” (trad. C. Micciché).

53 Si veda, per una sintesi recente sulla questione della datazione della fondazione di Cirene, OTTONE 2002, 85-101.

54 MASTINO - ZUCCA 2008, 155. Per una disamina sui *Lybika* vd. BERTI 1988, in part. 144-152; ZIMMERMANN 1999; OTTONE 2002.

apprendiamo da Erodoto (IV.197), la *Libye* era abitata da quattro grandi *ethne*, due autoctoni, Libi ed Etiopi, e due *ἐπιήλυδες*, immigrati da altri luoghi, Fenici e Greci.

In relazione alla Sicilia greca e alle vicende siceliote la *Libye* è menzionata più volte nelle fonti greche, soprattutto in relazione alle azioni di guerra condotte in Africa e in Sicilia. Da parte siceliota un interesse per la regione e per i suoi costumi sarebbe già ravvisabile, com'è stato notato⁵⁵, in Filisto, nell'ottavo libro dei *Sikelika* (*FGrH* 556 F 30-32), in una descrizione finalizzata a raccogliere informazioni utili per la campagna libica di Dionisio I, descritta nel libro VIII dell'opera⁵⁶.

Ritorna la menzione della *Libye* in relazione ad eventi sicelioti nelle pagine diodoree, in cui i confini di questa terra non sono del resto sempre coerenti: talvolta la *Libye* è chiaramente, e in senso più generico, l'Africa settentrionale, talaltra corrisponde a una regione ben definita posta a est di Cartagine, soggetta al suo potere e abitata da popoli diversi⁵⁷.

In generale, tuttavia, nelle fonti letterarie non si rintraccia nessuna tradizione che rimandi a un interesse o a un legame tra Sicilia e Libia prima degli episodi menzionati relativi ai mercenari libici condotto nell'isola, non sul piano storico né su quello mitologico⁵⁸.

5. PRESENZE INVISIBILI?

Nel contesto segestano ad oggi non risultano esserci testimonianze archeologiche di frequentazioni libiche. È vero, tuttavia, che il primo problema, nel tentare di rintracciare queste presenze, è la difficoltà di identificarle anche nel loro contesto di origine, il Nord Africa.

La nascita dei centri 'urbani' sulla costa libica segnò profondamente i rapporti tra genti autoctone e immigrati greci e fenici, portando spesso all'acquisizione da parte degli indigeni di costumi e pratiche introdotte dall'esterno. Com'è stato notato⁵⁹, l'insediamento punico avvenne sulle coste di un territorio caratterizzato, nel suo entroterra, da numerosi villaggi e cittadine agricole che, nel nuovo assetto politico ed economico, si trovarono spesso nell'orbita punica. Non appariva inconsueto negli anni della discussione di Cortona⁶⁰ notare come questo fitto "tessuto di piccoli centri di cultura punica" non aveva prodotto nessuna testimonianza che rimandasse alla componente indigena insediata nel luogo prima dei Fenici, la cui presenza era leggibile solo da scarni dati onomastici⁶¹. Relegati al rango di sudditi, soggetti al controllo di un'amministrazione che manteneva con loro rapporti di carattere eminentemente fiscale, i Libici furono piuttosto oggetto di 'acculturazione' che non protagonisti di una

55 VANOTTI 2000, 194.

56 Questa ricostruzione porterebbe dunque a considerare la notizia in Suda (s.v. *Φιλίσκος*, Φ 360 Adler) sulla composizione di un'opera sulla Libia da parte del retore Filisco/Filisto di Mileto un fraintendimento. Il riferimento sarebbe stato piuttosto all'*excursus* sulla *Libye* dei *Sikelika* di Filisto di Siracusa. Sulla questione vd. OTTONE 2002, 59-66, in part. 62-63; VANOTTI 1990 e 2000.

57 La *Libye* in Diodoro Siculo è oggetto di alcune sezioni mitografiche ed etnografiche, tratte per lo più da fonti precedenti, quali Artemidoro di Efeso, Eratostene e Polibio. Vd. su Diodoro e la *Libye*: CHAMOUX 1987; GALVAGNO 1998; OTTONE 2002, 30-31; LANZILLOTTA 2007.

58 Così avviene invece per altri contesti mediterranei come, ad esempio, quello cretese, consapevolmente implicato da Agreta (*FGrH* 762 F1, F2), forse per sottolineare un legame tra Creta e l'Africa settentrionale che rispecchiava l'interesse dei Lagidi nei confronti dell'isola, se è corretto collocare l'attività di Agreta in piena età ellenistica (OTTONE 2002, 21).

59 BONDÌ 1983, 388.

60 Il contributo di S.F. Bondì è infatti parte del poderoso volume originato dal Convegno *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes* che si tenne a Cortona nel maggio 1981 e segnò un importante spartiacque metodologico e teorico nel campo degli studi sui processi di contatto e scambio tra popolazioni diverse nel mondo antico.

61 Su cui vd. HALFF 1963-1964; FRÉZOULS 1990. Sull'onomastica libico-berbera nelle fonti antiche vd. CAMPS 1992-1993 e 2002-2003; TOUDJI 2005; DONDIN-PAYRE 2006; CHAKER 2013; REBUFFAT 2018.

cosciente integrazione culturale, mentre nelle zone più marginali del territorio cartaginese le stesse tribù numidiche conoscevano un progressivo processo di punicizzazione⁶². Il processo fu probabilmente meno unidirezionale di quanto allora non si pensasse e tuttavia resta il dato vistoso dell'assenza di fonti archeologiche che diano prova di una persistenza della cultura indigena dopo l'arrivo dei Fenici sulle coste del Nord Africa.

Sarebbe dunque verosimile che i mercenari libici assoldati da Cartagine e giunti in Sicilia fossero portatori, specie nel V secolo a.C., di *markers* culturali affini a quelli punici, ovvero non chiaramente distinguibili come libici, se non, come accadeva già in Nord Africa, attraverso la loro onomastica. Se da una parte l'integrazione con il mondo punico li renderebbe quindi invisibili ai nostri occhi⁶³, dall'altra accade, almeno nelle fonti greche, che la loro identità sociale sia sostanzialmente 'militare' e dunque sussunta in sé da quella punica.

La nostra conoscenza dell'organizzazione politico-sociale delle colonie fenicie in età arcaica è scarsa a causa della mancanza di fonti documentarie. Pertanto, è difficile determinare anche quali fossero i rapporti instaurati con gli indigeni e quale margine politico e sociale questi avessero nel contesto fenicio-punico. È forse possibile ipotizzare che la situazione non fosse molto diversa da quella che conosciamo nel mondo punico più recente⁶⁴: i Fenici probabilmente detenevano non solo le cariche cittadine, ma anche tutti i diritti politici e civili. Dunque, presenze invisibili, sia nel loro agire politico-sociale che nella loro identità culturale.

Le notizie riportate da Erodoto e da Diodoro Siculo restano comunque indicative del flusso di persone, soprattutto di mercenari, che dalla parte della *Libye* più prossima alla Sicilia si recavano nell'isola attraversando verosimilmente il Canale di Sicilia, anche al di là della sorprendente e forse troppo esatta corrispondenza della cronologia dei graffiti (520-480 a.C.) con l'arrivo del contingente cartaginese di mercenari libici al seguito di Amilcare negli anni precedenti Himera.

6. IL CONTESTO DELLA DEDICA

La presenza e la frequentazione da parte di popolazioni diverse in un santuario come quello segestano non devono sorprendere: la portata e la natura degli scambi che i resti di Grotta Vanella indicano per questo centro sacro mostrano infatti un ambiente culturale e religioso estremamente frequentato e aperto a contatti tra diverse popolazioni. Resta certamente isolato il caso della presunta dedica da parte di libici nel santuario elimo.

L'indagine sul deposito archeologico di Grotta Vanella, ripresa recentemente da M. de Cesare e A. Serra⁶⁵, ha messo in luce diversi e nuovi elementi: in primo luogo l'eterogeneità della ceramica rinvenuta nella discarica, da riferire al periodo compreso tra il VII e il V secolo a.C. All'interno del campione analizzato dalle studiosi la ceramica indigena non è affatto predominante rispetto alla ceramica importata (il 38%, contro il 62% dei materiali importati⁶⁶). Quest'ultima proviene sia dalla Grecia propria che dalla Sicilia greca; sono inoltre numerose le anfore fenicie e puniche databili tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C.

62 BONDÌ 1983, 388.

63 Senza contare che questi mercenari libici arrivati in Sicilia potevano tramutarsi in schiavi all'indomani delle diverse battaglie e dunque diventare ancora più effimeri in termini di testimonianze materiali a prova della loro presenza.

64 Vd. sulla questione in part. BONDÌ 1971; XELLA 2008.

65 DE CESARE - SERRA 2012.

66 A. Serra in DE CESARE - SERRA 2012, 262. Il dato percentuale contrasta nettamente con quello riscontrato da DE LA GENIÈRE 1976-1977, che parlava di 95% di ceramica indigena, calcolando forse la proporzione sulla base dei ritrovamenti effettuati nello scavo del 1977 degli strati più profondi del drenaggio (di pertinenza della fine del VII sec. a.C.).

La documentazione del deposito archeologico, pur con i limiti dovuti alla natura del sito⁶⁷, e le testimonianze dell'acropoli di Segesta, da cui i due frammenti non possono che derivare, hanno portato ad ipotizzare che all'interno della discarica fossero presenti sia materiali dall'insediamento che oggetti legati alla sfera sacra provenienti dall'acropoli nord, dove si sarebbe trovata un'area sacra. La mancanza di resti monumentali non permette di ricostruire i tratti di quest'area per l'età arcaica e classica, che potrebbe essere stata caratterizzata, com'è stato ipotizzato⁶⁸, da strutture lignee o di piccolo modulo. Com'è stato notato, mentre alcune classi di vasi e categorie funzionali di oggetti rimangono ambigue, e potrebbero riferirsi sia ad un uso domestico che ad un uso sacro, la presenza di alcuni oggetti attesta necessariamente un'attività sacra⁶⁹.

Resta difficile determinare l'identità o le caratteristiche della (o delle) divinità cui l'area sarebbe stata consacrata. Alcuni dei frammenti di vasi potori recanti iscrizioni in lingua indigena sono stati interpretati dal loro editore come iscrizioni di possesso che, data l'uscita con morfemi *-a* ed *-ai*, potrebbero essere "nomi femminili la cui presenza potrebbe spiegare una frequentazione femminile del luogo di culto dedicato a una dea"⁷⁰. Sono inoltre indicativi di un contesto cerimoniale e conviviale vari esempi di crateri a voluta a figure nere, ormai riconosciuti come oggetti strettamente legati a luoghi di culto e pratiche cerimoniali, così come diversi oggetti legati alla sfera femminile⁷¹ e figurine votive⁷². J. de La Genière in particolare suggerì si trattasse di una divinità femminile dai tratti militari - affine ad Astarte, controparte fenicia di Afrodite - spiegando così la presenza, accanto alle numerose offerte votive di carattere femminile, di molti oggetti legati alla sfera della guerra o a quella maschile (come ami da pesca, punte di lancia, una statuetta di guerriero)⁷³. Tuttavia, la duplicità degli *ex voto* tra la sfera femminile e quella della guerra e maschile potrebbe essere interpretata piuttosto come prova di due o più culti dedicati a divinità femminili e maschili sull'area dell'acropoli⁷⁴. Una 'carta teotopica' della Sicilia occidentale, per usare una bella espressione di Giacomo Tropea, poi ripresa da Stefania De Vido⁷⁵ a proposito dei centri elimi, rivela una netta prevalenza nell'area elima di culti femminili⁷⁶. Le fonti greche non riportano menzione dell'onomastica del sacro di ambiente indigeno. Quale ne fosse il nome, è plausibile assegnare a Segesta un culto di una o diverse divinità femminili la cui area sacra aveva assunto una funzione civica economica e politica comune a tutti i popoli elimi e persino sovraelima, data la grande frequentazione del santuario e il ruolo centrale che Segesta assunse soprattutto nel V secolo a.C. nel contesto occidentale e in relazione alla sfera punica e greca⁷⁷.

A partire dal materiale rinvenuto nello scarico di Grotta Vanella, de La Genière riteneva che quest'area potesse aver ospitato, almeno in una parte, uno spazio 'comunitario' in cui sfera del sacro e del politico erano pro-

67 Vd. M. de Cesare in DE CESARE - SERRA 2012, 265-266.

68 DE VIDO cds.

69 M. De Cesare in DE CESARE - SERRA 2012, 265-266.

70 *LAS I. Appendice*, 91-94; AGOSTINIANI *et alii* 2014, 65.

71 Tra cui pissidi ed *exaleiptra* e numerosi pesi da telaio, dei quali uno recante iscrizione in lingua indigena (*LAS I. Appendice*, n° 444) $\sigma\alpha\rho\iota\tau\upsilon\upsilon[-]\alpha\iota\alpha\iota\sigma[-(-)]\tau\iota\nu\alpha$ interpretata come una invocazione a una divinità: "protect of X the y" (così L. Agostiniani in AGOSTINIANI *et alii* 2014, 66; vd. anche *LAS I. Appendice*, 78-81).

72 M. de Cesare in DE CESARE - SERRA 2012, 261 e n. 10; DE LA GENIÈRE 1976-1977, 683-684, tavv. CXLVII, figg. 3-6, CXLVII, fig. 7.

73 DE LA GENIÈRE 1976-1977, 684 e tav. CXLVII, figg. 8-9.

74 DE CESARE 2015. Si vedano anche le connotazioni della divinità femminile sulla monetazione di Segesta, che mostra al dritto una testa femminile, interpretata come la ninfa Segesta o, secondo una ricostruzione non più condivisa, come Afrodite Urania (PACE 1946, 648) o la Grande Madre (MANNI 1976, 209). In generale, risulta ormai condivisa l'idea che la divinità in questione non fosse Afrodite (vd. DE VIDO 2006, 157-158). Sulla monetazione elima vd. CUTRONI TUSA 1988-1989.

75 DE VIDO 1988.

76 Vd. sulla questione la chiara sintesi di SPATAFORA 2010.

77 Sul valore e sull'importanza sociale e politica del culto a Segesta vd. DE LA GENIÈRE 1976-1977; DE CESARE 2015; DE VIDO cds. Sui rapporti tra Elimi, Greci e Punici e sul ruolo di Segesta nel contesto storico della Sicilia occidentale vd. GALLO 1992; TUSA 1995; CONSOLO LANGHER 2006; BONDÌ 2006a-b; AMPOLO 2012.

babilmente intrecciate, che fungeva anche da luogo di contatto e scambio tra ambienti e sfere culturali diverse⁷⁸. Più recentemente de Cesare⁷⁹, sulla base dei dati offerti dal progetto *FACEM (Fabrics of the Central Mediterranean)*⁸⁰, ha notato come le prime anfore attestate a Grotta Vanella di origine fenicia - tra i materiali più antichi del deposito - forniscono probabilmente la prova documentaria: “della loro acquisizione come bene di prestigio attraverso la pratica del dono o dello scambio tra élite, suggerendo una possibile frequentazione del santuario dell’acropoli da parte di personaggi di spicco di ambiente fenicio-coloniale in un contesto rituale incentrato o comprendente relazioni ‘interstatali’ tra aristocrazie di diverse aree etnico-politiche della Sicilia occidentale”⁸¹.

Le indagini del *FACEM* sulle serie anforiche fenicio-punico-sicule mostrano che esse erano principalmente commerciate via mare verso i principali porti. Segesta risulta un’eccezione in questo senso, incuneata com’è all’interno del territorio occidentale - ma va certo ricordato che a circa tre ore di cammino a nord da Segesta si apriva l’ampio sbocco compreso tra gli odierni Punta Raisi e San Vito Lo Capo. Il rinvenimento di materiale fenicio presso Grotta Vanella suggerisce l’ipotesi che i santuari potessero svolgere in questo contesto un ruolo di centri di distribuzione delle merci. Le numerose testimonianze archeologiche suggeriscono in generale che, verso la fine del VI secolo a.C., Segesta era un centro aperto al commercio mediterraneo⁸².

All’interno del settore occidentale in cui si trova Segesta altri centri di culto avevano sviluppato funzioni simili e vissuto simili vicende. Erice è tra tutti il caso più conosciuto, soprattutto grazie alle fonti letterarie e ad alcuni documenti epigrafici, sebbene tardi rispetto alla cronologia di nostro interesse⁸³. Questi indicano, com’è noto, anche per questo santuario un ruolo rilevante nella politica di scambi e relazioni dell’area, in cui Elimi, Fenici, Greci (e poi anche Romani) venerarono una divinità femminile sotto le diverse spoglie di Astarte Ericina, forse ‘sovrapposta’ a una divinità autoctona, poi Afrodite e ancora Venere. In particolare, nel caso di Astarte le fonti sono testimoni di un culto che, come ha sottolineato Amadasi Guzzo, “si sovrappone, assimilandone alcune caratteristiche, ad altre divinità femminili ‘indigene’ ciascuna con le proprie specifiche funzioni”⁸⁴ e, nel caso ericino, assume funzioni e fattezze tanto della divinità elima preesistente che poi di quella greca, Afrodite, spostandosi poi da Erice all’Africa punica e in Sardegna, e presentando di volta in volta funzioni e tratti culturali diversi in base al contesto di arrivo. A Erice, dunque, si assiste alla frequentazione di un santuario elimo da parte di dedicanti di altra cultura e religione, in questo caso fenici e punici. Ci si chiede se un simile processo, ovvero la sovrapposizione di divinità diverse perché preposte a funzioni simili, non possa essere stato alla base della dedica votiva ipotizzata a Segesta da parte di due Libici. Del resto, culti ‘condivisi’ con il mondo greco sono ravvisabili anche da parte libica. Un’eco di ciò è forse leggibile in un passo di Diodoro. Secondo quanto narra Diodoro Siculo (XIV.63, 77), a seguito del saccheggio dei templi di Demetra e Kore a Siracusa da parte di Imilcone, il culto delle due divinità sarebbe stato introdotto anche a Cartagine (nel 396 a.C.): “οὐ παρειληφότες δ’ ἐν τοῖς ἱεροῖς οὔτε Κόρην οὔτε Δήμητρα, τούτων ἱερεῖς τοὺς ἐπισημοτάτους τῶν πολιτῶν κατέστησαν, καὶ μετὰ πάσης σεμνότητος τὰς θεὰς ἰδρυσάμενοι τὰς θυσίας τοῖς τῶν Ἑλλήνων ἦθεσιν ἐποίουν, καὶ τῶν παρ’ αὐτοῖς ὄντων Ἑλλήνων τοὺς χαριεστάτους ἐπιλέξαντες ἐπὶ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν ἔταξαν”⁸⁵.

78 DE LA GENIÈRE 1976-1977, 683.

79 M. de Cesare in DE CESARE *et alii* 2020.

80 Vd. <https://facem.at/>.

81 M. de Cesare in DE CESARE *et alii* 2020, 371.

82 M. de Cesare in DE CESARE *et alii* 2020, 371, che menziona anche l’importante e ancora valida lezione di A. Cutroni Tusa sul ruolo centrale (di “terzo polo trainante”, così CUTRONI TUSA 1988-1989, 191) di Segesta dal punto di vista economico, come la sua fiorente monetazione testimonia. Vd. CUTRONI TUSA 1988-1989 e 1992.

83 Si vedano, tra i contributi più recenti, BIVONA 2000; LIETZ 2010; 2012, con una ricca e pregevole appendice sulle fonti che riportano menzione della dea; BONDI cds.

84 AMADASI GUZZO 2003, 47.

85 D.S. XIV.77.5: “Il fatto poi che essi non avessero riservato un culto né a Core né a Demetra li convinse a designare come loro

L'introduzione delle due divinità a Cartagine fu preceduta, com'è stato sostenuto con argomenti convincenti⁸⁶, da una mutazione più antica dei culti di Demetra e Kore nella dimensione religiosa punica, avvenuta 'dal basso' e in modo graduale, grazie alla convivenza di genti greche e semitiche in Libia - la Libia al di là della regione Cirenaica - di cui il passo diodoreo appena menzionato è testimonianza⁸⁷. I principali fattori che favorirono questo ampliamento del *pantheon* punico furono probabilmente la frequentazione fenicio-punico-greca tra le coste della Sicilia e quelle della *Libye* e l'esistenza di una sensibilità religiosa per certi versi affine e capace evidentemente di dialogare, al di là delle conflittualità politiche, accomunata tra l'altro da una sensibilità per il tema della fertilità della terra, di estrema rilevanza per tutta l'Africa settentrionale, Egitto, Libia e Cartagine.

Viene da chiedersi allora se questi stessi fattori non agirono anche nel contesto siciliano: genti di diversa provenienza nella Sicilia occidentale sembrano qui trovare un terreno di dialogo e contatto pacifico in alcuni dei principali santuari disseminati nel territorio e dedicati a divinità che, sotto spoglie diverse, incarnavano la sacralità della terra e la fertilità e, per dirla con F. Spatafora, "la nascita e la rigenerazione"⁸⁸. Com'è stato notato, "la composita identità di quest'area di confine avrà certamente innescato dinamiche assai complesse dando luogo a forme di culto e di religiosità stratificate non diacronicamente ma piuttosto orizzontalmente, un sincretismo 'la cui comprensione [...] richiede di superare i limiti dei singoli apporti'⁸⁹⁹⁰. In virtù di ciò non sarebbe alieno al contesto appena delineato che dei Libici al seguito dei Cartaginesi all'inizio del V secolo a.C. decidessero, facendo tappa presso la filo-fenicia e poi filo-punica Segesta, di commissionare una dedica con il proprio nome in un santuario posto nel crocevia del Mediterraneo.

Valentina Mignosa
Università degli Studi di Udine
valentina.mignosa@uniud.it

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINIANI L. 1973, «Criteri per una classificazione dei segni alfabetici nella ceramica segestana», *StEtr* 41, 396-409.
 AGOSTINIANI L. 1984-1985, «Epigrafia e linguistica anelleniche di Sicilia: bilancio di un quadriennio», *Kokalos* 30-31, 193-222.
 AGOSTINIANI L. 1988-1989a, «I modi del contatto linguistico tra Greci e Indigeni nella Sicilia antica», *Kokalos* XXXI-V-XXXV, 167-208.
 AGOSTINIANI L. 1988-1989b, «La lingua degli Elimi. Per uno stato della questione», *Gli Elimi e l'area elima fino all'inizio della prima guerra punica*, (ASS 14-15), Palermo, 345-368.
 AGOSTINIANI L. 1992a, «Les parlers indigènes de la Sicile prégréceque», *Lalies. Actes de sessions de linguistique et de littérature* 11, 125-157.

sacerdoti i cittadini più ragguardevoli, a innalzare statue alle dee con solenni cerimonie e a far sacrifici secondo il rituale greco; scelsero anche i Greci più illustri allora residenti nella loro città, a cui affidarono il culto" (trad. C. Micciché).

86 PERI 2003.

87 Meno d'accordo si è sulle ragioni di questa popolarità dei culti, che secondo la studiosa sarebbe stata dettata anche da "l'incoaggiamento 'pubblico' nei confronti di un culto di carattere agrario, che si addiceva bene alla politica di sfruttamento agricolo della Sardegna e del Nord Africa inaugurata dallo stato cartaginese". PERI 2003, 147.

88 SPATAFORA 2010, 137.

89 BONNET 2006.

90 SPATAFORA 2010, 149. Sulla questione del sincretismo religioso si veda da ultimo BONNET 2022, in cui si sottolinea la necessità di abbandonare l'etichetta di 'sincretismo' per abbracciare un approccio più sfumato e che tenga conto delle dinamiche dei processi multiculturali.

- AGOSTINIANI L. 1992b, «L'elimo nel quadro linguistico della Sicilia anellenica», *Atti delle giornate internazionali di studi sull'area elima*, (Gibellina, 19-22 settembre 1991), Pisa-Gibellina, 1-11.
- AGOSTINIANI L. 1999, «L'epigrafia elima», Gulletta M.I. (a cura di), *Sicilia Epigraphica*, Atti del Convegno Internazionale (Erice, 15-18 ottobre 1998), Pisa, 1-13.
- AGOSTINIANI L. 2006, «Epigrafia e lingua elime: un bilancio», *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra* vol. 2, Pisa, 683-688.
- AGOSTINIANI L. 2012, «Alfabetizzazione della Sicilia pregreca», *Aristonothos* 4, 139-164.
- AGOSTINIANI L. 2015, «La lingua degli elimi, 1978-2013», *Incontri linguistici* 38, 11-77.
- AGOSTINIANI L. - ALBANESE PROCELLI M.R. 2018. «Montagna di Marzo (Piazza Armerina): la tomba Est 31», *CronCatanica* 37, 151-208.
- AGOSTINIANI L. - DE CESARE M. - LANDENIUS ENEGREN H. 2014, «Garments for a Goddess? A Propos of an Inscribed Loom Weight from Segesta», *RdA* 38, 57-73.
- AMADASI GUZZO M.G. 2003, «Astarte fenicia e la sua diffusione in base alla documentazione epigrafica», Gonzales Blanco A. - Matilla Seiquier G. (eds.), *II Congreso Internacional del Mundo Púnico. Religion, Antropología y cultura material*, Cartagena, 47-54.
- AMPOLO C. 2012, «Compresenza di ethne e culture diverse nella Sicilia occidentale. Per una nuova prospettiva storica», *Convivenze etniche, scontri e contatti di culture in Sicilia e Magna Grecia*, (*Aristonothos* 7), Trento, 15-57.
- BERTI N. 1988, «Scrittori greci e latini di 'Libykà': la conoscenza dell'Africa settentrionale dal V al I secolo a.C.», Sordi M. (a cura di), *Geografia e storiografia del mondo classico*, (*CISA* XIV), Milano, 145-165.
- BIONDI L. 1992a, «Recenti rinvenimenti epigrafici da Segesta (Grotta Vanella) ed Entella», *StEtr* 58, 339-351.
- BIONDI L. 1992b, «Nuovi graffiti elimi», *Giornate internazionali di studi sull'area elima* vol. 1, Pisa-Gibellina, 111-127.
- BIONDI L. 1995, «Iscrizioni elime», *AnnPisa* 25.4, 1023-1295.
- BIONDI L. 1996, «Frammenti ceramici iscritti da Segesta», *StEtr* 62, 366-375.
- BIONDI L. 1997a, «Nuovi frammenti ceramici graffiti da Segesta», *Seconde giornate internazionali di studi sull'area elima* vol.1, Pisa-Gibellina, 135-151.
- BIONDI L. 1997b, «Considerazioni sulle legende monetali elime in $\alpha\lambda\beta$ », Arena R. - Bologna M.P. - Mayer Modena M.L. - Passi A. (a cura di), *Bandhu. Studi in onore di Carlo Della Casa in occasione del suo settantesimo compleanno*, Alessandria, 543-557.
- BIONDI L. 2000, «Riflessioni sull'onomastica segestana», *Terze giornate internazionali di studi sull'area elima* vol.1, Pisa-Gibellina, 135-151.
- BIVONA L. 2000, «La documentazione epigrafica latina in area elima», *Atti delle terze giornate internazionali di studi sull'area elima*, (Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), Pisa-Gibellina, 153-166.
- BOFFA G. 2021, «La colonna di Patù: nuovi spunti di riflessione», *PP* LXXVI.1/2, 259-282.
- BONDÌ S.F. 1971, «Libifenicis nell'ordinamento cartaginese», *RendLinc* 8.26, 653-661.
- BONDÌ S.F. 1983, «I Fenici in Occidente», *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes*, Actes du Colloque (Cortona, 24-30 mai 1981), Roma, 379-407.
- BONDÌ S.F. 2006a, «Obiettivi e modalità dell'azione militare di Cartagine in Sicilia», Vaggioli M.A. (a cura di), *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra* vol. 1, Pisa, 131-138.
- BONDÌ S.F. 2006b, «Sicilia e Sardegna nel mondo punico: relazioni, funzioni, distinzioni», Ampolo C. (a cura di), *Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico* vol. 1, Pisa, 457-465.
- BONDÌ S.F. cds, «Erice», *Sicula Religio. Sanctuaires et cultes de la Sicile prehellénique*, Atti del Convegno (Genève, 16-20 ottobre 2017), Genève, in corso di stampa.
- BONNET C. 2006. «La religione fenicia e punica in Sicilia», Anello P. - Martorana G. - Sammartano R. (a cura di), *Ethne e religioni nella Sicilia antica*, Atti del Convegno (Palermo, 2000), Roma, 205-216.
- BONNET C. 2022, «Pour en finir avec le syncrétisme: partir des textes pour comprendre les convergences entre divinités», *PP* LXXVII.1-2, 171-192.
- BRACCESI L. 1993-1994, «La Sicilia, l'Africa e il mondo dei *nostoi*», *Kokalos* XXXIX-XL, 193-210.
- CAMPS G. 1992-1993, «Liste onomastique libyque d'après les sources latines», *REPPAL: Revue des Études phéniciennes, puniques et des antiquités libyques* VII-VIII, 39-73.
- CAMPS G. 2002-2003, «Liste onomastique libyque. Nouvelle édition», *Antiquités africaines* 38-39, 211-257.
- CHAKER S. 2013, «Onomastique libyco-berbère (Anthroponymie)», *Encyclopédie berbère*, 1-18.
- CHAMOUX F. 1987, «Diodore de Sicile et la Libye», *QAL* 12, 57-65.
- CHAPOUTHIER F. 1930, *Les écritures minoennes au palais de Mallia*, Paris.
- CIII suppl., Fabretti A., *Primo supplemento alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiane: con l'aggiunta di alcune osservazioni paleografiche e grammaticali*, Torino 1872.

- CII III suppl., Fabretti A., *Terzo supplemento alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiane*, Roma-Torino-Firenze 1878.
- COLONNA G. 1983, «Identità come appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell'Italia preromana», *Epigraphica* 45, 49-64.
- CONSOLO LANGHER S.N. 1993-1994, «Calcedesi e Nassio-Egei tra Sicilia ed Africa», *Kokalos* XXXIX-XL, 235-254.
- CONSOLO LANGHER S.N. 2006, «Gli Elimi tra Greci e Cartaginesi nella Storia della Sicilia occidentale e nei trattati interstatali tra VI e IV sec. a.C.», Vaggioli M.A. (a cura di), *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra* vol. 1, Pisa, 191-206.
- CUTRONI TUSA A. 1988-1989, «La monetazione dei centri elimi nel corso del V secolo a.C.», Nenci G. - Tusa S. - Tusa S. (a cura di), *Gli Elimi e l'area elima fino all'inizio della prima guerra punica*, Atti del Seminario di studi (Palermo-Contessa Entellina, 1989), Contessa Entellina, 173-192.
- CUTRONI TUSA A. 1992, «Le emissioni frazionarie di argento a Segesta nel V sec. a.C.», *Giornate internazionali di studio sull'area elima*, (Gibellina 1991), Pisa-Gibellina 1992, 647-669.
- CVA Torino* II, Lo Porto F.G., *Corpus Vasorum Antiquorum (Italy 40)*. Torino, Museo di Antichità II, Roma 1969.
- CVA Zürich* I, Isler H.P., *Corpus Vasorum Antiquorum (Switzerland 2)*. Zürich, Öffentliche Sammlungen I, Bern 1973.
- DE CESARE M. 2015, «Aspetti del sacro a Segesta tra l'età arcaica e la prima età classica», Kistler E. - Öhlinger B. - Mohr M. - Hoernes M. (eds.), *Sanctuaries and the Power of Consumption: Networking and the Formation of Elites in the Archaic Western Mediterranean World*, Proceedings of the International Conference (Innsbruck, 20-23 March 2012), Wiesbaden, 303-324.
- DE CESARE M. - SERRA A. 2012, «Per un riesame della documentazione materiale dello scarico di Grotta Vanella a Segesta», Ampolo C. (a cura di), *Sicilia occidentale. Studi, rassegne, ricerche*, Atti delle settimane giornate internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2009), Pisa, 261-283.
- DE CESARE M. - BECHTOLD B. - CIPOLLA P. 2020, «Segesta e il mondo greco coloniale attraverso lo studio delle anfore greco-occidentali da aree sacre: primi dati», *Thiasos* 9.1, 349-378.
- DE LA GENIÈRE J. 1976-1977, «Una divinità femminile sull'acropoli di Segesta?», *Kokalos* XXII-XXIII, 680-688.
- DE SIMONE R. 1998, «Presenze puniche a Capo Gallo. Grotta Regina», *Palermo Punica*, Palermo, 66-67.
- DE VIDO S. 1988, «Per una carta teotopica dell'area elima», *ASS* 1, 203-221.
- DE VIDO S. 2005, «Belve, scimmie, uomini, nella Libia erodotea», *Animali tra zoologia, mito e letteratura nella cultura classica e orientale*, Atti del Convegno "Animali tra zoologia, mito e letteratura nella cultura classica e orientale" (Venezia, 22-23 maggio 2002), Padova, 193-210.
- DE VIDO S. 2006, «Gli Elimi», Anello P. - Martorana G. - Sammartano R. (a cura di), *Ethne e religioni nella Sicilia antica*, Atti del Convegno (Palermo, 2000), Roma, 147-179.
- DE VIDO S. cds, «Segesta», *Sicula Religio. Sanctuaires et cultes de la Sicile préhellénique*, Atti del Convegno (Genève, 16-20 ottobre 2017), Genève, in corso di stampa.
- DI VITA A. 1951, «Comiso. Esplorazione parziale di una necropoli sicula del IV periodo in contrada Castiglione», *NSc* ser. VIII, vol. IV, 335-360.
- DONDIN-PAYRE M. 2006, «L'expression onomastique de l'identité autochtone en Afrique du Nord antique», Briand-Ponsart C. (éd.), *Identités et cultures dans l'Algérie antique*, Rouen, 251-262.
- FANTAR M.H. 1993-1994, «Presenze de la Sicile en Afrique punique», *Kokalos* XXXIX-XL, 211-220.
- FRÉZOULS E. 1990, «Les survivances indigènes dans l'onomastique Africa romana», *Revue Africa Romana* 7, 161-166.
- GALLO L. 1992, «Alcune considerazioni sui rapporti elimo-punici», *Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima*, (Gibellina, 19-22 settembre 1991), Pisa-Gibellina, 315-340.
- GALVAGNO E. 1998, «Diodoro, la Libye e la vite», Khanoussi M. - Ruggeri P. - Vismara C. (a cura di), *L'Africa romana*, Atti del XII Convegno di studi (Olbia, 12-15 dicembre 1996), Sassari, 223-238.
- GÓMEZ ESPELOSÍN F.J. 2008, «Heródoto, Libia y la geografía de los confines», *Libyae Lustrare Extrema. Realidad y literatura en la visión grecorromana de África. Homenaje al Prof. Jehan Desanges*, Sevilla, 235-252.
- GRAS M. 1994, «Pithécusses. De l'étymologie à l'histoire», *AION ArchStAnt* 1, 127-131.
- GUARDUCCI M. 1967, *Epigrafia greca* vol. I, Roma.
- GUZZO P.G. 2020, *Le città di Magna Grecia e di Sicilia dal VI al I secolo* vol. II. *La Sicilia*, Roma.
- HALF G. 1963-1964, «L'onomastique punique de Carthage: répertoire et commentaire», *Karthago: revue trimestrielle d'archéologie africaine* 12, 61-145.
- IAS I, Agostiniani L., *Iscrizioni anelleniche di I. Le iscrizioni elime*, Firenze 1977.
- IAS I. *Appendice*, Agostiniani L., *Iscrizioni anelleniche di Sicilia. Le iscrizioni elime. Appendice*, Roma 1978-2020.
- I.Sicily*, J.R.W. Prag (ed.), *Inscriptions of Ancient Sicily*, Oxford 2017-2024 (<http://sicily.classics.ox.ac.uk>).
- JOHNSTON A.W. 2017, «Texts and Amphoras in the Methone "Ypogeio"», Clay J.S. - Malkin I. - Tzifopoulos Y. (eds.), *Panhellenes at Methone: Graph in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca. 700 B.C.)*, Berlin, 123-132.

- KOTSONAS A. - BESSIOS M. - TZIFOPOULOS Y. 2012, *ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη Γεωμετρική και Αρχαϊκή κεραμική από το 'Υπόγειο' της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία*, Thessaloniki.
- LANZILLOTTA E. 2007, «Peri Libyes: annotazioni storiografiche», Gasperini L. - Marengo S. (a cura di), *Cirene e la Cirenaica nell'antichità*, Atti del Convegno Internazionale di studi (Roma-Frascati, 18-21 dicembre 1996), Roma, 343-353.
- LEJEUNE M. 1970, «Observations sur l'épigraphie élyme», *RÉL* 47, 133-183.
- LIETZ B. 2010, «La dea di Erice nel suo contesto mediterraneo: un'identità contesa», Acquaro E. - Filippi A. - Medas S. (a cura di), *La devozione dei naviganti. Il culto di Afrodite Ericina nel Mediterraneo*, Atti del Convegno (Erice, 27-28 novembre 2009), Pisa, 89-95.
- LIETZ B. 2012, *La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo. Un culto tra Fenici, Greci e Romani*, Pisa.
- LLOYD A.B. 1990, «Herodotus on Egyptians and Libyans», *Hérodote et les peuples non grecs, (Entretiens sur l'Antiquité Classique XXXV)*, Vandoeuvres-Genève, 215-244.
- LSAG, Jeffery L.H. - Johnston A.V., *The Local Scripts of Archaic Greece*, Oxford 1990.
- MANNI E. 1976, «'Indigeni' e colonizzatori nella Sicilia preromana», *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien*, Bucaresti-Paris, 181-211.
- MARCHESINI S. 2004, «Seriazione ed epigrafia: l'impiego di BASP (the Bonn Archaeological Software Package) nello studio di iscrizioni», Moscati P. (ed.), *New Frontiers of Archaeological Research. Languages, Communication, Information Technology, (Archeologia e Calcolatori 15)*, Firenze, 257-266.
- MARCHESINI S. 2012, «The Elymian Language», Tribulato O. (ed.), *Language and Linguistic Contact in Ancient Sicily*, Cambridge, 95-114.
- MASTINO A. - ZUCCA R. 2008, «La Libia dai Garamanti a Giustiniano», *Africa* LXIII.2, 155-172.
- MORANDI A. 2017, *Epigrafia Italica 2*, Roma.
- Musée Bonaparte, Musée étrusque de Lucien Bonaparte prince de Canino. Fouilles de 1828 à 1829. Vases peints avec inscriptions*, Viterbo 1829.
- NEUMANN R. 1892, *Nordafrika nach Herodot*, Leipzig.
- OTTONE G. 2002, *Libyka. Testimonianze e frammenti*, Roma.
- PACE B. 1946, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, Milano.
- PERI C. 2003, «Demetra e Core nella religione punica», Regalzi G. (a cura di), *Mutuare, interpretare, tradurre: storie di culture a confronto*, Atti del 2° Incontro "Orientalisti" (Roma, 11-13 dicembre 2002), Roma, 145-154.
- PRAG J.R.W. 2020, «The Indigenous Languages of Ancient Sicily», *Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua* 20, 531-551.
- PRAG J.R.W. - MIGNOSA V. cds, «*I.Sicily, Crossreads* e l'approccio digitale ai documenti epigrafici dall'area elima», Magnetto A. (a cura di), *IX Giornate di Studi sulla Sicilia Occidentale e sull'Area Elima*, (Erice, 28-30 settembre), Pisa, in corso di stampa.
- PROSDOCIMI A. - MARINETTI A. 1993, «Appunti sul verbo italo (e) latino», Rix H. (Hrsg.), *Oskisch-Umbrisch: Texte und Grammatik* vol. I, Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft und der Società italiana di glottologia (Freiburg, 25. bis 28. September 1991), Wiesbaden, 219-280.
- PUGLIESE CARRATELLI G. 1957-1958, «Nuove epigrafi minoiche di Festo», *ASAtene* XXXV-XXXVI, 363-388.
- REBUFFAT R. 2008, «Inscriptions libyques chez les Elymes», González J. - Ruggeri P. - Vismara C. - Zucca R. (a cura di), *L'Africa romana. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi*, Roma, 1873-1899.
- REBUFFAT R. 2013, *Recueil des inscriptions libyques RIL (1940-2012)*, supplément à J.-B Chabot, *Recueil des inscriptions libyques*, 1940, Paris.
- REBUFFAT R. 2018, *Recueil onomastique d'épigraphie libyque*, Paris.
- RIL, Chabot J.-B., *Recueil des Inscriptions Libyques*, Paris 1940.
- ROCCO B. 1974, «La Grotta regina (Palermo): iscrizioni fenicie e libiche», *AION* 24, 469-486.
- SPATAFORA F. 2010, «Attestazioni di culti femminili nei santuari della Sicilia occidentale», Acquaro E. - Filippi A. - Medas S. (a cura di), *La devozione dei naviganti. Il culto di Afrodite Ericina nel Mediterraneo*, Atti del Convegno (Erice, 27-28 novembre 2009), Pisa, 137-152.
- STEPHANI L. 1869, *Die Vasen-Sammlung der Kaiserlichen Ermitage*, St. Petersburg.
- THOMAS R. 2021, «Writing and Pre-Writing in Early Archaic Methone and Eretria», Parker R. - Steele P.M. (eds.), *The Early Greek Alphabets. Origin, Diffusion, Uses*, Oxford, 58-73.
- TOUDJI S. 2005, «Essai sur l'anthroponymie libyco-berbère: entre substrat linguistique et référence identitaire», Benramdane F. - Yermèche O. - Dadoua Hadria N. (éds.), *Des noms et des noms--: anthroponymie et état civil en Algérie*, Oran, 55-61.
- TUSA V. 1968, «La questione degli Elimi alla luce degli ultimi rinvenimenti archeologici», *Atti e memorie del I Congresso internazionale di Miceneologia*, Roma, 1197-1210.
- TUSA V. 1995, «Greci e Punici», *Les Grecs et l'Occident*, Actes du Colloque de la Villa Kérylos (1991), Roma, 19-28.

- VANOTTI G. 1990, «Nota al *Lexicon Suid. s.v. Φιλιστος. Ναυκρατίτης ἢ Συρακούσιος*», *Aevum* LXIV.1, 57-59.
- VANOTTI G. 2000, «La Libye nelle *Storie* di Filisto», Khanoussi M. - Ruggeri P. - Vismara C. (a cura di), *L'Africa romana*, Atti del XIII Convegno di studi (Djerba, 10-13 dicembre 1998), Roma, 189-199.
- WACHTER R. 1989, «Zur Vorgeschichte des griechischen Alphabets (mit Appendix: "Wie alt ist das griechische Alphabet?")», *Kadmos* 28, 19-78.
- XELLA P. 2008, «I Fenici e gli altri: dinamiche di identità culturale», *Greci e punici in Sicilia tra V e IV secolo a.C.*, Caltanissetta, 69-79.
- ZIMMERMANN K. 1999, *Libyen: Das Land südlich des Mittelmeers im Weltbild der Griechen*, (*Vestigia* 51), Munich.

European Research Council
Established by the European Commission

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement no. 885040)